

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18789242>

SHAHAR MUHITIDA EKOLOGIK IFLOSLANISHNING OQIBATLARI VA PM2.5 ZARRACHALARINING XAVFI: TAHLIL VA BAHOLASH

Ziyodullayeva Nazokat Xabibulla qizi

Alfraganus Universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda ekologik ifloslanishning, xususan havodagi PM2.5 zarrachalarining oshishi bilan bog'liq xavflar hamda ularning inson salomatligiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada havo, suv va tuproqning ifloslanishi natijasida yuzaga kelayotgan ekologik muammolar, ularning global miqyosdagi oqibatlari, shuningdek ifloslanishni kamaytirish bo'yicha taklif va chora-tadbirlar bayon etiladi.

***Kalit so'zlar:** ekologik ifloslanish, PM2.5, global ifloslanish, inson salomatligi, ekologik xavf, bartaraf etish choralari.*

Kirish. Bugungi kunda ekologik ifloslanish global miqyosdagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, havo, suv va tuproq sifatining yomonlashuvi inson salomatligiga sezilarli zarar yetkazmoqda. Urbanizatsiya jarayonining tezlashuvi, transport vositalari sonining ko'payishi, sanoat korxonalarining kengayib borishi va aholi tomonidan chiqindi tashlash madaniyatining yetarli emasligi atrof-muhitning ifloslanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa PM2.5 zarrachalari inson organizmi uchun eng xavfli ifloslantiruvchilardan biri hisoblanadi, chunki ular o'pkaga chuqur kirib, qon aylanish tizimiga o'tishi mumkin. Shu sababli havo ifloslanishining salomatlikka ta'sirini o'rganish, uning asosiy manbalarini aniqlash va vaziyatni yaxshilashga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Metodlar. Ushbu tadqiqot jarayonida bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Birinchi metod bu, *taqqoslash metodi* — turli manbalardan olingan ekologik ko‘rsatkichlar o‘zaro solishtirildi. Keyingi metod esa, *kuzatish metodi* — Toshkent shahridagi havo sifati, changlanish darajasi, mavsumiy o‘zgarishlar kuzatildi. Yana bit metodlaridan biri bu *statistik ishlov metodi* — PM2.5 bo‘yicha xalqaro va mahalliy statistik ma’lumotlar tahlil qilindi. So‘nggi metod esa *analitik yondashuv* — ifloslanish manbalari va ularning salomatlikka ta’siri ilmiy izohlar orqali tahlil qilindi.

Natijalar. Tahlil natijalari Toshkent shahridagi havo ifloslanishining bir nechta asosiy manbalari mavjudligini ko‘rsatdi. Atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalar ulushi quyidagicha taqsimlangan:

Isitish tizimlari va energiya manbalari 28 %. Qish mavsumida turar-joy uylari, eski qozonxonalar va sifatli bo‘lmagan yoqilg‘i ishlatilishi havoga SO₂, NO_x va mayda zarrachalarning ko‘p miqdorda tarqalishiga olib keladi.

Transport 16 %. Eskirgan avtomobillar, past sifatli yoqilg‘i va tirbandliklar PM2.5 hamda azot oksidlarining asosiy manbalaridan biridir.

Sanoat korxonalarini 13 %. Filtrlash tizimlarining samaradorligi past bo‘lgan sanoat obyektlari havoga zararli chiqindilar chiqarishda davom etmoqda.

Shamol orqali ko‘tariladigan chang 36 %. Qurg‘oqchilik, qurilishlar ko‘pligi va transchegaraviy chang oqimlari atmosferadagi umumiy ifloslanishning eng katta qismini tashkil etadi.

2019–2021-yillar bo‘yicha xalqaro ma’lumotlar PM2.5 ifloslanishining global miqyosda millionlab o‘lim holatlariga sabab bo‘layotganini ko‘rsatdi.

Munozara. Toshkent shahrida havo sifati oxirgi yillarda jiddiy yomonlashdi. 2024-yilda Tashkentning o‘rtacha PM2.5 darajasi 31.4 µg/m³ bo‘lib, shahar dunyodagi eng iflos shaharlar ro‘yxatida 19-o‘rinni egallagan. 2025-yilda monitoringlarda PM2.5 va boshqa zarrachalar konsentratsiyasining tez ko‘tarilishi ko‘p qayd etilmoqda. Masalan, 2025 yil 22-noyabrda PM2.5 darajasi me’yordan 3.1 barobar yuqori 186.4 µg/m³ bo‘lgan. 2025 yil oktabrida bir kuni havo ifloslanish indeksi (AQI) 380 ga yetib, shahar aholisi uchun havfli darajadagi ifloslik qayd etilgan. Shuningdek, hisobotlar

bo'yicha Toshkent aholisining katta qismi taxminan **83 %** doimiy ravishda «yuqori iflos zona»da yashaydi. Nafaqat ba'zi kunlarda, balki doimiy ravishda havo sifati shahar aholisi uchun tavsiya etilgan sog'liq me'yorlaridan sezilarli darajada past. PM2.5 zarrachalari havo tarkibidagi mayda dispers zarralar o'pka va nafas yo'llariga chuqur kirib boradi, qon aylanishiga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu holat nafas yo'llari kasalliklari (bronxit, astma), allergiyalar, surunkali yurak-qon tomir kasalliklari xavfini oshiradi. Xususan, bolalar va o'sish davridagi yoshlar uchun bu juda jiddiy ularning o'pka rivojlanishi, immuniteti, umumiy sog'ligi zarar ko'rishi ehtimoli yuqori. Masalan, bir milliy tahlilda bolalarda nafas kasalliklari, allergiyalar, o'pka funksiya yomonlashuvi, immunitet kamayishi holatlari ortgani qayd etilgan. Bundan tashqari, uzoq muddatli ta'sirlar orasida yurak-qon tomir kasalliklari, onkologik xavflar ham ko'tarilishi ehtimoli borligi haqida mutaxassislar ogohlantirmoqda. Shunday ekan, ifloslangan havo faqat «bir-ikki kasallik» emas, sanoqli holatlar emas balki aholining sog'lig'i va umri uchun keng doiradagi tahdiddir. Toshkentdagi ifloslanish bir manbadan kelmaydi, turli antropogen va tabiiy omillar yig'indisidir. Bu sanoat korxonalarini, sanoat chiqindilari, zaharli gaz, eski va filtsiz uskunalari, transport avtoulovlari, yo'l harakati, tikanishlar, eski dizel, mazut, neft mahsulotlari, qurilish ishlari shahar kengayishi, infratuzilma rivoji, ko'p qavatli uylar bunyod etilishi, yo'llar qurilishi va shu bilan bog'liq chang, chiqindidir. Tabiiy omillar ham ro'yxatda geografik iqlim, shamol yo'qligi, haroratning o'zgarishi, havo qatlamlarining past shamollatilishi buning natijasida chang va zararli modda havo qatlamida uzoq qoladi. Yashil zonalarning kamligi, daraxtlar, bog'lar kamligi, shahar landshaftining asossiz o'zgartirilishi, yashil hududlarning qisqarishi bunga misoldir.

Xulosa. Tadqiqot natijalari ekologik ifloslanishning, ayniqsa PM2.5 zarrachalarining inson salomatligiga sezilarli darajada zarar yetkazishini tasdiqlaydi. Muammoni bartaraf etish davlat darajasidagi chora-tadbirlar bilan bir qatorda aholining ongli ishtirokini talab qiladi. Ekologik madaniyatni oshirish, energiya tejankor texnologiyalardan foydalanish, yashil hududlarni kengaytirish va ifloslanish

manbalarini qat'iy nazorat qilish — havo sifatini yaxshilashning eng muhim yo'llaridan hisoblanadi.

Atrof-muhitni asrash — sog'liq va kelajak avlodlar farovonligi uchun eng ustuvor vazifalardan biridir.